

ГЕНЕТИЧНО СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПРИ ГЕНОТИПОВЕ СТЕВИЯ (*STEVIA REBAUDIANA* B.)

ВЕСЕЛИН УЧКУНОВ, ИЛИЯ УЧКУНОВ, КАЛИН СЛАНЕВ

GENETIC SIMILARITY AND DIFFERENCE IN VARIOUS GENOTYPES OF STEVIA (*STEVIA REBAUDIANA* B.)

VESELIN UCHKUNOV, ILIYA UCHKUNOV, KALIN SLANEV

Abstract: *The Cluster analysis in this study is used to identify the different genotypes and give the selection a recommendation for their use in the work in future. On the basis of a cluster analysis it is possible to make the following selection recommendations: in the selection program for obtaining high yield of total green mass the genotypes, №2, №3 and SR 27 can be included; for high yield of dry mass of leaves - 1E, №2, 8E and CP 27, the genotypes 1/1, 2E and 8E can be included in the selection program for high content of stevioid; as a task for the selection of plants with high content of rebaudizid A- 1E, 2E and 1/1, respectively.*

Keywords: *stevia, selection, genotype*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“, Проект № РД-08-145/08.02.2016 г.

Увод

Приложението на подсладители при производството на различни хранителни продукти като храни и напитки непрекъснато нараства, поради което те заемат все по-важно място в хранително-вкусовата промишленост [3], [4]. Във връзка с това вниманието на редица изследователи е привлечено от южноамериканското растение Стевия (*Stevia rebaudiana* B.)

Растението Стевия, като източник на естествени подсладители, е разпространено в почти всички части на

света. Причината за това са сладките вещества (стевиол гликозидите), които се съдържат в листата [5], [6].

Важна задача в селекцията при стевията е създаване на високо продуктивни генотипове с добро съдържание на сладки вещества и устойчиви на икономически важни болести.

Клъстерният анализ е изкуство да се открият групи от сходни генотипове в дадена селекционна програма. Формирането на тези групи трябва да бъде, така че елементите от един клъстер (група) да са максимално подобни един на друг по определени признаци, а обектите от различни групи, трябва да са колкото може по различни [1], [2].

Целта на настоящето изследване на базата на фенологични измервания да се даде селекционна насоченост на изследваните генотипове от колекцията селекционни произходи стевия на Земеделски институт Шумен.

Материал метод

В опитното поле по Стевия е заложен екзактен полски опит с 16 варианта в 4 повторения, с големина на реколтната парцелка 1,5 м² по блоков метод. Вариантите бяха заложи от по 10 растения в повторение от разсад. Полският опит е изведен на карбонатен чернозем при условия на капково напояване. На посева са извършени три ръчни окопавания, като почвената влажност е поддържана в рамките на 70-75% от ППВ. Вегетационният период е 165 дни. В края на вегетацията са проведени отчитания по 16 показателя от селекционната програма на института.

Резултати и обсъждане

Клъстерният анализ в изследователската работа се използва за идентифицирането на различните генотипове и даване на съответна селекционна препоръка за тяхното използване в бъдеща работа. В миналото клъстеризацията е ставала по субективен начин, като изследователите са разчитали на усет и общи данни.

На фигура 1 са представени резултатите от клъстерния анализ на групирането на генотиповете по основните морфологични показатели. От дендограмата е видно, че са формирани общо три клъстера. Генетично сходство по два признака показват общо 7 генотипа. Като цяло тези произходи се характеризират с едно общо взето добро общо тегло на цялото растение и средна височина (1/1, №22, 404/17, 404/7, 302/8, 4E, №5).

На различно евклидово разстояние са генотиповете №2, №3, CP 27, които са с доказано индивидуално високо тегло от останалите произходи (средно над 350g). Тези произходи гарантират добив от над 350kg/da суха маса.

Проведеният клъстерен анализ, основните тегловни и морфологични показатели ни дават основание да направим предварителната селекционна препоръка.

В селекционна програма за получаване висок добив обща зелена маса могат да се включат генотиповете, №2, №3 и CP 27. За висок добив суха маса листа – 1E, №2, 8E и CP 27.

Генотиповете 1/1, 2E и 8E могат да се включат в селекционна програма за високо съдържание на стевיוзид.

За селекционна задача за селектирането на растения с високо съдържание на ребаудизид са по пригодни- А- 1E, 2E и 1/1.

За високо съдържание на общо количество сладки вещества при стевията са подходящи генотиповете- 1E, 2E, CP 27 204/2 и 8E.

Това са генотиповете, притежаващи много добри стопански качества и експресия на гени за проявление на тези показатели.

Проведеният клъстерен анализ за групиране на изследваните генотипове стевия по 7 показателя са представени на фиг.2. От графиката е видно, че на най-близко евклидово разстояние са факторите сухи листа, височината на основните стъбла и височината на разклоненията. В този клъстер попадат и показателите

брой основни стъбла и броя разклонения. На почти 8 пъти по-голямо евклидово разстояние се намират показателите теглото на свежите листа и общото тегло зелена маса.

Фиг. 1. Клъстерен анализ за групиране на произходи стевия по тегловни и морфологични показатели.

Тези резултати ни дават основание да направим предварителната констатация, че отбраните генотипове притежават достатъчни генетични заложи за селектирането на нови сортове стевия с много добри стопански качества.

Изводи

1. На основата на клъстерния анализ могат да се направят следните предварителни селекционни препоръки:
2. В селекционна програма за получаване на висок добив обща зелена маса могат да се включат генотиповете, №2, №3 и CP 27.

3. За високо съдържание на общо количество сладки вещества при стевията са подходящи генотиповете, 1Е, 2Е, СР 27 204/2 и 8Е.

Фиг 2. Клъстерен анализ за групиране по показатели на различни произходи стевия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Горбатенко**, Л.Е. 2004, Стевия - ценно хранително и лекарствено растение 5 Международен симпозиум "Нови и нетрадиционни растения и перспективи на тяхното използване", РАСТЕНИЕВОДСТВО (БИОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ) N 7
2. **Учкунова** К., Ил.Учкунов 2012. Количествени съотношения между признаци при естествените подсладители Стевия (*Stevia rebaudiana* B.), Селскост. Наука 45, № 4,
3. **Geuns**, Jan M.C 2004., Situation of Stevioside in the world, Report of the 63rd Jecfa Meeting, 8 – 17 June, Steviol Glycosides, p.1.
4. **Ibrahim**, M.A., Rodenburg D.L., Alves K, Fronczek F.R., McChesney J.D., Wu C, Nettles B.J., Venkataraman S.K., Jaksch F 2014 . Minor diterpene glycosides from the leaves of Stevia

- rebaudiana.J Nat Prod. May 23;77(5):1231-5. doi: 10.1021/np4009656. Epub 2014 Apr 23.
5. **Morita**, T., Morita K., Koichiro K. 2009. Variety of Stevia rebaudiana Bertoni with a high content of Rebaudioside A plant. Publication No: US 2009/02147531A. United State patent aplicatio publication.
 6. **Yadav**, A., K.; Singh, S., Dhyani, D.; Ahuja, P. S., 2011 Canadian Journal of plant Science, Vol. 91 No 1 pp. 1-27, 2011.